

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Махмудова Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК: 316.6:101.2:115(575.1)

Султонова Светлана Юриевна

(PhD) доцент в.вб.

Самарканд давлат чет тиллар институти

Svetasultonova234@gmail.com

(Ўзбекистон, Самарканд)

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325546>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада глобаллашув шароитида терроризм ҳодисаси ва унинг шахс маънавий ривожланишига салбий таъсири масалалари ижтимоий-фалсафий таҳлил қилинган. Ҳозирги кундаги шахсият инқирозининг глобаллашуви ижтимоий дунё ва жамиятларга оммавий равишда таҳдид қилиниши масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Унинг бир қатор сабаблари глобаллашувнинг бутун инсониятга, яъни шахсиятга нисбатан деструктив таъсиридан иборат эканлиги алоҳида қайд этилган, чунки мазкур деструктив таъсир барқарор ижтимоий дунёнинг кадриятлар тизимини ўзгартирилиши ва умумий (ялпи) бузилиши билан бирга содир бўлиши кўрсатилган.

Бундан ташқари, ҳозирги даврда рақамли дунё, тармоқ ҳамжамияти ва терроризм ҳодисаси кучайган даврда, шахсий ўзини-ўзи ривожлантириш ва ўзини ҳимоя қилиш муаммолари мақолада кенг ёритилган.

Калит сўзлар: Глобаллашув, террор, С.Ю. Каргапольцев, Мутлақ Ёмонлик, Ален де Бенуа, “суицид”, “оила-махалла-таълим муассасаси”.

Султонова Светлана Юриевна

(PhD) в.и.о.доцента

(Ўзбекистон, Самарканд)

ПРОБЛЕМЫ САМОЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ ОТ УГРОЗ ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведён социально-философский анализ вопросов феномена терроризма и его негативного влияния на духовное развитие человека в условиях глобализации. Особое внимание уделяется тому, что глобализация современного кризиса личности представляет собой массовую угрозу социальному миру и обществам. Ряд причин тому – деструктивное воздействие глобализации на человечество в целом, так как это деструктивное воздействие сопровождается изменением системы ценностей стабильного социального мира и общей (грубой) дезорганизацией.

Кроме того, в нынешнюю эпоху цифрового мира, сетевого сообщества и феномена терроризма в статье широко освещаются проблемы личностного саморазвития и самозащиты личности.

Ключевые слова: Глобализация, террор, С.Ю. Каргапольцев, Абсолютное Зло, Ален де Бенуа, “суицид”, “семья-махалля-образовательное учреждение”.

Sultonova Svetlana Yurievna
acting associate professor
(Uzbekistan, Samarkand)

PROBLEMS OF INDIVIDUAL SELF- PROTECTION FROM TERRORISM THREATS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

ABSTRACT

This article provides a socio-philosophical analysis of the issues of the phenomenon of terrorism and its negative impact on the spiritual development of a person in the context of globalization. Particular attention is paid to the fact that the globalization of the modern personality crisis is a massive threat to social peace and societies. A number of reasons for this are the destructive impact of globalization on humanity as a whole, since this destructive impact is accompanied by a change in the value system of a stable social world and general (gross) disorganization.

In addition, in the current era of the digital world, the network community and the phenomenon of terrorism, the article widely covers the problems of personal self-development and self-defense of the individual.

Keywords: Globalization, terror, S.Yu. Kargapoltsev, Absolute Evil, Alain de Benois, “suicide”, “family-mahalla-educational institution”.

КИРИШ

Жаҳон илмий марказлари, стратегик тадқиқот институтлари ижтимоий тараққиёт жараёнлари ва уларга дин институтининг маънавий омил сифатидаги фаол таъсирини, экстремистик ҳаракатлар, фундаменталистик ғояларнинг аксилинсоний моҳиятини тадқиқ этишга диққат эътиборини қаратмоқда. Ҳозирги даврда қонунга хилоф бўлган зўравонликлар ёрдамида “нарсаларнинг жаҳон тартибини” ўзгартиришга интилиш ва айни вақтда борлиқнинг жамиятга йўналтирилган ушбу турида мавжуд бўлиш мажбурийлиги яққол кўриниб турган воқелиқдир.

Ҳар бир инсон эса ушбу жараённинг потенциал қурбонига айланиши мумкин бўлмоқда. Шу боис башарият истиқболига таҳдид солаётган терроризмнинг асл туб моҳиятини ўрганиш, халқаро терроризмнинг генезиси, асосий кўринишлари, намоён бўлиши, хусусиятлари, халқаро терроризм таҳдидларидан ўзини-ўзи ҳимоя қилиш муаммолари мазмун-моҳиятини чуқур англашни тақозо этиб, ушбу объектив реалликлар терроризм ҳодисаси ва унинг шахс маънавий ривожланишига салбий таъсири масалаларининг ижтимоий-фалсафий таҳлил этилиши муҳим эканлигини кўрсатмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Замонавий глобаллашув шароитида, рақамли дунё, тармоқ ҳамжамияти ва терроризм кучайган даврда, шахсий ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ҳимоя қилиш муаммоларини ҳал қилишда чет эл олимларидан Э. Гидденс, З. Бауман, Ю. Хабермас, В.Адорно фалсафий фикрлари муҳим роль ўйнайди. Терроризм бир неча асрлар давомида мавжуд бўлган, ҳамда деярли барча халқларнинг тарихида учрайдиган мураккаб, ўзгарувчан ҳодисадир. Олимлар С.Ю. Каргапольцев ва И.Ю. Лапиналарнинг фикрича, “террор ва терроризм шахсият устидан зўравонликнинг асбобларидир” [Каргапольцев С.Ю., Лапина И.Ю. Государство и терроризм: единство и борьба противоположностей, 2016. с.19].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Проф. Н. Сафарова таъкидлашича, “террор-такрорланиб, кучайиб боровчи кўрқинчнинг даҳшатга айланиши. Террорнинг илдизи инсоннинг шуури билан минглаб ришталар ила

боғланган, хусусан, агрессивлик ва шафқатсизлик охир-оқибат муайян тарихий шароитларда анархия, тубан, ғазабнок инсон ҳиссиётлари ақл билан бошқарилмайди, ақлга бўйсунмайди” [Сафарова Н.Терроризм. Тарихий-фалсафий таҳлил., 2009.с.11.]

Ҳозирги давр тадқиқотчиларининг эътирофи этишчи глобализм бу замонавий терроризм мавжудлиги ва равақ топишининг бош онтологик аргументидир. Глобаллашув ҳам терроризмнинг халқаро характерида “айбдор” бўлиб, ижтимоий-маданий асос ҳамда Мутлақ Ёмонлик ҳодисасининг оқибатлари сифатида кўриб чиқилади. Глобаллашувнинг апокалиптик оқибатлари ўртасида ижтимоий дунёнинг тартибсизлиги (хаос), тамаддуннинг инқирози, этнодиний ва миллий низола, давлатлараро зиддиятларнинг кучайиши, бой ва камбағалларга, элита ва оммага кескин ижтимоий кутбланиши каби ҳодисаларни санаб чиқиш мумкин. Худудсизлантириш, чегарасизлик, давлатларни мустақилсизлантириш, тартибсизлик, ғайриихтиёрлик, масъулиятсизлик каби реалаялар “универсаллашув” концепциясини инкор этган “глобаллашув” концепциясига киради.

Ёвузликка қарши кураш - логоцентризмнинг зўравонлик ва қонунга хилофлигини ўз ичига оладиган муҳим ҳодисадир. Мазкур ғоя жуда хавфли, чунки у инсоннинг ўз дунёсини куриш ҳамда дунё тартиби устидан мутлақ ва оммавий назорат ўрнатиш мумкинлиги ҳақидаги фикрларни эслатади. Гўёки ушбу назоратнинг самараси дунё тузилиш қонунийлигини таъминлаб беради. Бундан келиб чиқадики, террорист қиёфаси бошқа, яъни ўзга нарса учун метафизик, трансцендентал таҳдидни олиб келади. Айнан XX асрнинг охиридан – XXI асрнинг бошидан глобаллашув жараёнлари ислом дунёсига деструктив тарзда таъсир этишни бошлаб, унинг анъанавий қадриятларини қадрсизлантирди, халқларнинг маданияти шаклини ўзгартирди.[Marsela A.J. Reflektions on international terrorism: issues, concepts, and directions. Understanding terrorism: F. Moghaddam, A. Washington, DC:, 2004. – P. 29.]

О.А. Гриневскийнинг таъкидлашича, “бундай вазиятда мусулмон дунёси ўзига хослигини йўқотишидан қўрқади” [Гриневский О.А. Терроризм и исламский радикализм-глобальный риск номер один.2014.с.16].

Замонавий мусулмонларнинг катта қисмини қадриятларга оид маданий инқироз эътирозга ундайди. Ушбу эътирознинг энг қатъий ва шафқатсиз шакли эса терроризмдир.

Профессор А. Очилдиев глобаллашувнинг илдишларини XV-XVII асрлар билан, унинг янги ижобий характер касб этишини эса XX аср билан боғлайди ва бу ҳақда шундай ёзади: “бугун ўзини ёрқин намоён қилаётган глобаллашув бир неча асрлик илдишларга эга. XV-XVII асрлардаги географик кашфиётлар кўплаб мамлакатлар ва минтақаларнинг халқаро савдо доирасига тортилишига, саноат революцияси эса умумий алоқаларнинг янада кучаявчи, кенг қамровли бўлишига иқтисодий замин яратган эди. Кейинги даврларда бундай муносабатлар янада чуқурлашиб борди. XX аср бошларига келиб янги сифатий характер касб этган ва ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олган мазкур жараён глобаллашув тушунчаси орқали ифодалана бошланди” [Очилдиев А. Глобаллашув ва мафкуравий жараёнлар. 2009. б.64]

Ж. Бодрийярга биноан, терроризмнинг репродуктив функцияси йўқлиги сабабли мазкур ҳодиса креатив бўлмасдан, у ҳеч нарса ихтиро қилмасдан, “шунчаки ҳаммасини ҳаддан ортик ҳолатгача, пароксизмгача етказди. Терроризм муайян нарсаларнинг тартибини, зўравонлик ва иккиланиш мантиғини кескинлаштиради” [Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было, 2016. с.136.].

Ален де Бенуа таърифига биноан терроризм, “...аҳолини кўрkitиш, даҳшатга солиш, зўравонлик ўтказиш, тушқунликка солиш ва сиёсий ҳокимиятни мажбурлаб уни таслим бўлишга мажбурлаш учун айбсизларни қурбон қилиш ва энг оғир зарарни келтириб чиқариб, тасодифий инсонларни мақсадли ўлдириш усулидир” [Бенуа Ален де. Карл Шмитт сегодня: «Справедливая война». Терроризм, чрезвычайное положение, 2013. с.95.]. Терроризм ҳозирги даврдаги айнан тинчлик давридаги ўз манфаатлари учун уруш туридир.

Охирги пайтда ўз жонига қасд қилиш терроризми қуйидагича тушунтирилади: “фуқароларга ва ёки фуқаролар объектларига энг юқори зарар келтириш мақсадида онгли равишда ўз ҳаётдан воз кечган битта ёки бир неча шахслар томонидан амалга оширилаётган

сийсий, диний ва ёки мафкуравий жиҳатдан асослантирган хужумдир” [Соснин В.А. Психология суицидального терроризма в XXI веке. 2011. с.31.].

Терроризмнинг бундай турида битта инсоннинг ҳаёти бошқа инсоннинг ҳаётига тенглигини инкор этиши алоҳида таъкидланган. Бундан ташқари яширин ёки бевосита террорчининг шахсий белгилашида бегона ва ўз ҳаётининг кадрсизланиши содир бўлганлиги ҳақида гап боради. Тадқиқотчи В. Алимасов таъкидлашича, “Бегоналашувнинг энг дахшатли оқибати-худкушлик. Илм-фанда “суицид” деб аталадиган бу офат ҳар йили 800 минг кишининг умрига зомин бўлади, 15-29 ёшдагилар ичида кўпроқ тарқалган. Расмий манбаларга кўра, худкушлик кам ва ўртача ривожланган давлатларда кўпроқ учрайди” [Алимасов В. Тафаккур. 2020.с.29-30.]

Тадқиқотчи А.П. Краснополяская замонавий ахборотлашган ғарб жамиятидаги шахсият масалаларига эътибор қаратади ва қуйидаги фикрларни билдирадики, уларга қўшилиш мумкин деб ҳисоблаймиз: “ҳозирги даврдаги ғарб жамияти шахсиятида, яъни ўзгариб бораётган ахборот оқимида берилиб кетган инсонда кўп шахсиятлар ўзини ҳар томонлама кўрсатмоқда”. Шунинг учун бундай ҳолатдан ягона, қарама-қарши бўлмаган шахсиятни орттириш мушкул ҳисобланади. Бундай инсон кадриятлар, йўл-йўриқлар, одоб-ахлоқнинг маданий томонларини, унинг аждодларида бўлган имкониятини муқаррар қўлдан беради ёки йўқотади [Краснополяская А.П. Становление множественной идентичности и принципы коммуникативной рациональности.с.110.], чунки ҳозирги даврда “ижобий шахсиятни шакллантириш учун жавобгар бўлган асосий ижтимоий институтлар етарлича пассивлашиб, ўзгартирилиб борилади, ҳаттоки ўз вазифаларини тўлиқ равишда бажара олмасдан парчаланиб кетади”. Бунинг натижасида, замонавий ахборот жамиятида “бузуқлик, девиация, психика бузилиши, меъёрлардан четга чиқиш” [Краснополяская А.П. Становление множественной идентичности и принципы коммуникативной рациональности. с.110-111.] каби хусусиятларига эга муайян субъектларни тез-тез учратишимиз мумкин. Ушбу хусусиятлар информацион жамият субъектларининг талабларига муваффақиятсиз мослаштириши ҳақида гувоҳ беради. Умуман олганда, мазкур талаблар ваколатли ижтимоий хулқнинг янги моделларини шакллантиришда, кадриятларнинг шахсий тизимини ҳамда идентификация тузилмаларини қуришда иштирокига йўналтирилган, яъни шахсият инқирозига оид.

Ҳозирги кунда шахсият инқирози глобаллашиб, ижтимоий дунё ва жамиятларга оммавий равишда таҳдид қилмоқда. Унинг бир қатор сабаблари глобаллашувнинг бутун инсониятга, яъни шахсиятга нисбатан деструктив таъсиридан иборат, чунки мазкур деструктив таъсир барқарор ижтимоий дунёнинг кадриятлар тизимини ўзгартирилиши ва умумий (ялпи) бузилиши билан бирга содир бўлади. Бу ҳолат яққол кўзга ташланишини XXI аср бошида, глобаллашув жараёнларининг барча салбий намоёишлари аён бўлган пайти қайд этиш мумкин. М.У. Медов таъкидлашича, потенциал террористлар ҳар доим маргиналлар, психикаси бузилган ёки ўзгартирилган шахсиятли одамлар ҳисобланади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, терроризм даврида мобил амалиётларнинг, ижтимоий борлиқ, шахсиятнинг глобал инқирозининг устунлик қилувчи модаллик сифатидаги “жалб этилганлиги” мавжудлигини инобатга олган ҳолда шахсиятнинг ўзини-ўзи ривожлантириш ва шакллантириш борлиқнинг шахсиятга оид усули, рефлексив ўз мавқеини аниқлаб олиши, ижобий шахсият, ўзига ва бошқаларга ишонч, номаълумликка бағрикенгликни сақлаш учун улкан захираларни талаб қилади. Қаршилиқ кўрсатиш, мослашиш, кучайтириш керак бўлган объектив ривожланиш “маккор” диалектикаси шахсий сатҳда доимий ўзини ўзгартиришини тақозо этади. Бундан ташқари, ўзгарувчан ижтимоий реалияларда ўзини-ўзи англаш, ўзи ҳақида мулоҳаза қилиш ҳақида гап боради. Таълим соҳасидаги ўзини ўзгартириш ва ўз мавқеини аниқлаб олишига йўли сифатидаги шахсий салоҳиятини очиб берилиши терроризмнинг шахсий антиципацияси сифатида гавдаланган.

Терроризм ходисаси ҳозирги даврда замонавийликнинг кенг микёсдаги, долзарб, аммо ҳозирги кунгача енгиб бўлмайдиган муаммоси бўлиб қолади. Халқаро терроризм ниҳоятда кўп қиёфали, шунинг унинг характери, хусусиятлари ва муаммоларини методологик, мажмуавий, тизимли, ва соҳалараро ўрганишни тақозо этади. Бундай тадқиқотлар доирасида

феноменшунослик таҳлил доирасида билиш, психологик хусусиятлар, террорчилар ҳаракатларининг таъсири ва муҳитига тушаётган одамларнинг онги ҳақида эмпирик маълумотлар олиниши мақсадга мувофиқдир. Дунё манфаатлар курашидан иборат. Терроризм тарафдорлари у ёки бу давлатда сиёсий вазиятни ўзгартириш бўйича ўз мақсадига эришиш учун ёшлардан террорчи актларни амалга ошириш воситаси сифатида фойдаланиши барчага маълум. Террорчилар иқтисодий қийинчиликларни, турмушдаги муаммоларни давлат сиёсатидаги нуқсонлар тарзида талқин этишга уриниб, айрим нобакор шахсларни ўз тузоқларига илинтиришга эришадилар ҳамда уларнинг онгига таъсир асбоби сифатида замонавий когно ва инфо технологияларни қўлайдилар. Инсон онгига замонавий технологияларнинг таъсири танлаш хусусиятида асосланган ҳисобланади.

Охирги йилларда жаҳонда террорчилик таҳдиди тобора кучаяётганлиги, уларга қарши курашишда, асосан, куч ишлатишга таяниш ўзини оқламапти. Кўпинча, асосий, ҳаракатлар бу иллатни келтириб чиқарувчи сабабларга эмас, балки унинг оқибатларини йўқ қилишга қаратилмоқда. Ваҳоланки, ҳозирги замондаги низолар, терроризм, экстремизм ва зўравонлик тубида энг аввало, жаҳолат ва адоват ётибди. Демак, бунга қарши кураш биринчи навбатда маънавий, маърифат, таълим, ижтимоий соҳалар воситалари эвазига олиб борилмоғи лозим. Зўравонлик билан боғлиқ кўпгина жиноятлар 30 ёшга тўлмаган ёшлар томонидан содир этилмоқда. Нима учун ёшлар хавфли оқимлар олдида заиф қолаётгани сабаблари шуки, ёшлар ҳаётини тажрибага эга эмас. Уларда ўз қобилиятини, ҳатто сохта ғояларга эргашиб бўлса-да намойиш қилиш истаги кучли. Халқаро меҳнат миграциясининг энг катта қатламини айнан ёшлар ташкил этади ва улар ўзга юртларда маргиналлашган ҳолда ҳаёт кечирмоқдалар. Ва ниҳоят интернет тармоғидан фойдаланувчиларнинг асосий қисми - бу ёшлардир.

ХУЛОСА

Таъкидлаш зарурки, терроризм даврида мобил амалиётларнинг, ижтимоий борлиқ, шахсиятнинг глобал инкирозининг устунлик қилувчи модаллик сифатидаги “жалб этилганлиги” мавжудлигини инобатга олган ҳолда шахсиятнинг ўзини-ўзи ривожлантириш ва шакллантириш борлиқнинг шахсиятга оид усули, рефлексив ўз мавқеини аниқлаб олиши, ижобий шахсият, ўзига ва бошқаларга ишонч, номаълумликка бағрикенгликни сақлаш учун улкан захиралари таҳлили ҳозирги замон терроризм таҳдиди ҳақида тўғри тасаввурга эга бўлиш имконини беради.

Ёшлар халқаро террористик ташкилотлар таъсирига тушиб қолмаслиги учун “оила-маҳалла-таълим муассасаси” ҳамкорлигини вертикал ва горизонтал шаклда ташкил этиш мақсадида, оила ва болалар боғчасидан бошлаб педагогик билим ва тарбия орқали мушоҳада қилишни ўргатиб, ўзликни англаш руҳида тарбиялаб, маҳаллалар эса ўз навбатида ҳам оила ҳам таълим муассасалари билан мунтазам алоқада бўлиб, ҳозирги замондаги экстремизм, терроризм таҳдидини тарғибот-ташвиқот, мобил амалиётлар орқали тушунтириш ишларини олиб боришлари мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. КАРГАПОЛЬЦЕВ С.Ю., ЛАПИНА И.Ю. Государство и терроризм: единство и борьба противоположностей//М: журнал для ученых. №5, 2016. – С. 19
2. САФАРОВА Н.Терроризм. Тарихий-фалсафий таҳлил. – Тошкент.: NOSHIR, 2009. – Б. 11.
3. MARSELA A.J. Reflektions on international terrorism: issues, concepts, and directions. Understanding terrorism: F.Moghaddam, A. - Washington, DC: American Psychological Association, 2004. – P. 29.
4. ГРИНЕВСКИЙ О.А. Терроризм и исламский радикализм-глобальный риск номер один // Россия XXI. №1. 2014.
5. ОЧИЛДИЕВ А. Глобаллашув ва мафкуравий жараёнлар. – Тошкент.: Мухаррир, 2009. – 64 Б.
6. БОДРИЙЯР Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. – Москва.: РИПОЛ классик, 2016. – С. 136.

7. БЕНУА АЛЕН ДЕ. Карл Шмитт сегодня: «Справедливая война». Терроризм, чрезвычайное положение. «Номос земли». – Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2013. – С. 95.
8. СОСНИН В.А. Психология суицидального терроризма в XXI веке. //Психологический журнал. Т. 32 №4, 2011. – С. 31.
9. АЛМАСОВ В. Тафаккур. Ижтимоий-фалсафий, маънавий-маърифий журнал. №2. 2020. – Б. 29-30.
10. КРАСНОПОЛЬСКАЯ А.П. Становление множественной идентичности и принципы коммуникативной рациональности // Вестник. МГУКИ. 2015. №5. – Б. 110-111.

Библиография

1. КАРГАПОЛЬЦЕВ С.Ю., ЛАПИНА И.Ю. Государство и терроризм: единство и борьба противоположностей//М: журнал для ученых. №5, 2016. – С. 19
2. САФАРОВА Н. Терроризм. Историко-философский анализ. – Ташкент.: NOSHIR, 2009. – С. 11.
3. MARSELA A.J. Reflektions on international terrorism: issues, concepts, and direktions. Understanding terrorism: F. Moghaddam, A. - Washington, DC: American Psychological Association, 2004. – P. 29.
4. ГРИНЕВСКИЙ О.А. Гриневский О.А.Терроризм и исламский радикализм-глобальный риск номер один // Россия XXI. №1. 2014.
5. ОЧИЛДИЕВ А. Глобализация и идеологические процессы. – Ташкент.: Редактор, 2009. – 64 С.
6. БОДРИЙЯР Ж.Дух терроризма. Войны в заливе не было. – Москва.: РИПОЛ классик, 2016. – С. 136.
7. БЕНУА АЛЕН ДЕ. Карл Шмитт сегодня: «Справедливая война». Терроризм, чрезвычайное положение. «Номос земли». - Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2013. – С. 95.
8. СОСНИН В.А. Психология суицидального терроризма в XXI веке. //Психологический журнал. Т. 32 №4, 2011. С. 31.
9. АЛМАСОВ В. Мысль. Социально-философский, духовно- просветительский журнал. №2. 2020. – С. 29-30.
10. КРАСНОПОЛЬСКАЯ А.П. Становление множественной идентичности и принципы коммуникативной рациональности //Вестник. МГУКИ. 2015. №5. – С. 110-111.

REFERENCES

1. KARGAPOLTSEV S.Yu., LAPINA I.Yu. The state and terrorism: unity and struggle of opposites//Moscow: Journal for Scientists. No. 5, 2016. – p. 19
2. SAFAROVA N. Terrorism. Historical and philosophical analysis. – Tashkent.: NOSHIR, 2009. – p. 11.
3. MARSELA A.J. Reflektions on international terrorism: issues, concepts, and direktions. Understanding terrorism: F. Moghaddam, A. Washington, DC: American Psychological Association, 2004. – P. 29.
4. GRINEVSKY O.A. Terrorism and Islamic radicalism-Global risk number one // Russia XXI. №1. 2014.
5. OCHILDIEV A. Globalization and ideological processes. – Tashkent.: Editor, 2009. – 64 P.
6. BAUDRILLARD J. The spirit of terrorism. There was no Gulf war. - Moscow.: RIPOLL classic, 2016. – p. 136.
7. BENOIT ALAIN DE. Karl Schmitt today: "A Just War." Terrorism, state of emergency. "Nomos of the earth". – Moscow: Institute of General Humanitarian Research, 2013. – p. 95.
8. SOSNIN V.A. Psychology of suicidal terrorism in the XXI century. //Psychological Journal. Vol. 32 No.4, 2011. p. 31.

9. ALMASOV V. Thought. Socio-philosophical, spiritual and educational journal. N2. 2020. – pp. 29-30.
10. KRASNOPOLSKAYA A.P. Formation of multiple identity and principles of communicative rationality //Herald. MSUCH. 2015. N5. – p. 110-111.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000